

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ ПРОСТАТЫ

Босибоев Баходир Бахтиер угли
магистр

Ташкентский государственный медицинский университет (Ташкент, Узбекистан)

Одилов Шохруз Бешимович

Ассистент

Бухарский государственный медицинский институт (Бухара, Узбекистан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18875661>

Актуальность. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы является одним из наиболее распространённых урологических заболеваний у мужчин старшего возраста. Трансуретральная резекция простаты считается одним из основных методов хирургического лечения данной патологии. Несмотря на высокую эффективность операции, инфекция мочевых путей остаётся одним из наиболее частых послеоперационных осложнений.

Цель исследования. Изучить основные причины развития инфекции мочевых путей у пациентов после трансуретральной резекции предстательной железы.

Материалы и методы. В исследование были включены пациенты с диагнозом доброкачественной гиперплазии предстательной железы, которым выполнялась трансуретральная резекция простаты. Всем пациентам проводилось комплексное обследование, включавшее клиническое исследование, общий анализ мочи, бактериологическое исследование мочи, ультразвуковое исследование мочевого пузыря и предстательной железы, а также определение остаточного объёма мочи. Анализировались такие факторы, как наличие предоперационной бактериурии, длительность катетеризации мочевого пузыря, продолжительность операции и наличие сопутствующих заболеваний.

Результаты. Проведённый анализ показал, что развитие инфекции мочевых путей после трансуретральной резекции простаты наблюдалось у части пациентов. Наиболее значимыми факторами риска являлись наличие бактериурии до операции, длительная катетеризация мочевого пузыря и увеличение продолжительности оперативного вмешательства. Бактериологическое исследование мочи показало, что наиболее частыми возбудителями инфекции являлись микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae, среди которых наиболее часто выявлялась *Escherichia coli*.

Выводы. Инфекция мочевых путей после трансуретральной резекции простаты развивается под влиянием комплекса факторов. Своевременное выявление и коррекция факторов риска, а также проведение адекватной антибактериальной профилактики позволяют значительно снизить частоту послеоперационных инфекционных осложнений.